

ФАРМАЦЕВТИКА СОҲАСИДА ЗАРУР АМАЛИЁТЛАР (GXP) ТАЛАБЛАРИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ ЖОРИЙ ЭТИШ ЧОРА- ТАДБИРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Ибрагимова М.Я., Махмудова И.Н.

Тошкент Фармацевтика институти, “Зарур амалиётлар маркази” ДУК,
Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси e-mail: ikbolnig@mail.ru, Тел: +998911902797
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683978>

Сифат бошқаруви якка тартибда ёки умуман маҳсулот сифатига таъсир этувчи масалаларни қамраб олувчи тушунча сифатида дори воситалари сифатини улардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини таъминлашга қаратилган ташкилий чора-тадбирлар мажмуаси юзасидан таҳлилий ишлар олиб борилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармойиши, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори фойдаланилган.

Калит сўзлар: Зарур амалиёти (GxP) қоидалари, сифати, хавфсизлиги ва самарадорлиги кафолатланган дори воситалари, маҳаллий корхоналар.

Долзарблиги: Фармацевтика соҳасида юқори талабга эга бўлган маҳсулотларни ўзлаштириш, янги инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни қўллаб-қувватлаш, фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, аҳолини сифатли, самарали ва арзон фармацевтика маҳсулотлари билан таъминлаш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистонда дори воситалари хавфсизлигини таъминлаш, ички бозорда маҳаллий фармацевтика маҳсулотларининг улушини қиймат жиҳатидан ошириш, сифатли дори воситаларни экспорт қилиш ва рақобат муҳитини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: Республикаси Президентининг фармойиши, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори ва унга мувофиқ идоралар фаолияти таҳлили.

Асосий натижалар: Маҳаллий корхоналарга умумэътироф этилган амалиётлар ва стандартларни кенг татбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 11 январда “Фармацевтика тармоғини янада ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 14-сонли қарори тасдиқланган [1].

Шунингдек, Республикада сўнгги йилларда дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника муомаласини такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 23 январда “Фармацевтика соҳасини тартибга солиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 20-сонли Фармони тасдиқланган ва 2024 йил 1 июлдан бошлаб, дори воситалари ва тиббий буюмларни тайёрловчи, улгуржи ҳамда чакана реализация қилувчи ташкилотлар аҳолини сифати, хавфсизлиги ва самарадорлиги кафолатланган дори воситалари ва тиббий буюмлар билан таъминлаш учун масъул бўлган ташкилот сифатида эътироф этилади ҳамда уларга нисбатан давлат назоратини амалга оширишнинг алоҳида қоидалари белгиланади.

Шу билан бирга, дори воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ потенциал хавф-хатарларни тезкор аниқлаш ва уларга жавоб беришга қаратилган, халқаро стандартлар талаблари асосида қуйидагиларни назарда тутувчи фармакологик назорат

тизими ташкил этилиши ва «Зарур фармакологик назорат амалиёти — GVP» стандартини жорий этиш белгиланган.

Мазкур фармон билан 2024 йил 1 июлдан бошлаб қуйидагилар белгиланган:

а) янги ташкил этиладиган дори воситалари ва тиббий буюмлар сақланадиган божхона омборлари ва эркин омборлар мажбурий равишда «Зарур сақлаш амалиёти — GSP» талабларига мувофиқ ташкил этилиши,

б) фармацевтика фаолиятини лицензиялаш жараёнлари Зарур амалиётлар (GxP) талабларига мувофиқлиги бўйича ўтказиладиган фармацевтик инспекциялар билан мувофиқлаштирилган ҳолда ташкил этилиши;

Шунингдек, фармацевтика соҳасида 2024 йилнинг 1 январига қадар: фармацевтика маҳсулотларининг клиник олди тадқиқотларини амалга оширувчи барча лабораториялар Зарур лаборатория амалиёти (GLP) миллий талабларига мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилиши лозим;

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг клиник тадқиқотлар ўтказувчи барча клиник базалари Зарур клиника амалиёти (GCP) миллий талабларига мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилиши лозим;

фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи барча маҳаллий корхоналар Зарур ишлаб чиқариш амалиёти (GMP) миллий талабларига мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилиши лозим;

Ушбу фармон билан 2024 йил 1 июлга қадар фармацевтика маҳсулотларини улгуржи сотиш билан шуғулланувчи барча маҳаллий корхоналар Зарур дистрибуторлик амалиёти (GDP) миллий талабларига мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилиши зарур;

Зарур фармацевтика (дорихона) амалиёти (GPP) миллий талабларига мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилади;

2025 йил 1 январга қадар — фармацевтика маҳсулотларини чакана сотиш билан шуғулланувчи тармоқли дорихоналар ҳамда 2026 йил 1 январга қадар — бошқа дорихоналар [2].

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 сентябрдаги 788-сон қарори билан тасдиқланган Зарур амалиётлар (GxP) талабларига мувофиқлик юзасидан инспекциялар ўтказиш тартиби тўғрисида низомга мувофиқ, «дори воситалари ва тиббий буюмларни сақлаш билан шуғулланувчи хўжалик юритувчи субъектлар Зарур сақлаш амалиёти (GSP) миллий талабларига ҳамда доривор ўсимликларни маданийлаштириш, уларни йиғиб олиш ва уларга ишлов бериш билан шуғулланувчи барча маҳаллий ташкилотлар Зарур доривор ўсимликларни маданийлаштириш ва териб олиш амалиёти талабларига мувофиқ»лиги юзасидан сифат назорати ўтказилиши белгиланган [5].

Юқорида келтирилган қонун ости ҳужжатлар асосийда Зарур амалиётлар (GxP) талабларига мувофиқлик юзасидан инспекциялар ўтказиш амалга оширилган.

Бунда, фармацевтик корхоналарга умумий 234 та GXP мувофиқлик сертификатлари берилди, булардан 57 таси “Яхши ишлаб чиқариш амалиёти” – GMP

сертификатлари, 153 таси “Яхши дистрибьюторлик амалиёти” – GDP сертификатлари, 1 таси “Яхши лаборатория амалиёти” – GLP сертификати, 1 таси Зарур фармацевтика (дорихона) амалиёти (GPP), 1 таси “Яхши сақлаш амалиёти (GSP) сертификати ҳисобланади [4].

Хулосалар. Зарур (GxP) амалиётларини талаблари фармацевтика сифати тизимининг асосий таркибий қисми бўлиб фармацевтика соҳасини ислоҳ қилиш, фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш, дори воситаларининг бутун ишлаб чиқариш, сақлаш ва реализация қилиш сифатини ва доимий сифат назорати мавжудлигини таъминлайди.

Аҳолини сифати, хавфсизлиги ва самарадорлиги кафолатланган дори воситалари, тиббий буюмлар билан таъминлашни янада яхшилаш ҳамда фармацевтика маҳсулотлари муомаласини тартибга солиш жараёнларини такомиллаштириш чора тадбирларини амалга оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 11 январда “Фармацевтика тармоғини янада ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 14-сонли қарори (ҚММБ, 11.01.2024-й., 07/24/14/0015 -сон)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 23 январда “Фармацевтика соҳасини тартибга солиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 20-сонли Фармони (ҚММБ, 24.01.2024 й., 06/24/20/0063-сон)

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 18 сентябрда “Фармацевтика соҳасига зарур амалиётлар (GXP) талабларларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 788-сон Қарори (ҚММБ, 05.04.2022-й., 09/22/153/0266-сон; 27.10.2022-й., 07/22/411/0961-сон)

4. М.Я.Ибрагимова, И.Н.Махмудова Ўзбекистон Республикаси фармацевтика соҳасида сифат тизимини жорий этиш ҳолати таҳлили, “Farmatsiya va farmakologiya” журнали 2013, <http://www.icmje.org/> сайтида